

**La science ouverte comme approche pour endiguer la science invisible en Afrique : cas de
l'Université de Lomé (Togo)**
*Open science as an approach to curbing invisible science in Africa: the case of the University of
Lomé (Togo)*

Innocent AZILAN
IMSIC, Université de Toulon et d'Aix-Marseille & CEROCE, Université de Lomé
innocent@azilan.me

Mots clés : Science ouverte' Communication scientifique' Bibliométrie' Médiation des savoirs' Science invisible.

Key words: Open science; Scientific communication; Bibliometrics; Knowledge mediation; Invisible science.

Résumé

La science globale est témoin d'un mouvement visant à ouvrir la recherche scientifique grâce aux opportunités offertes par les TICs, en vue d'instaurer d'autres règles de fonctionnement à l'écosystème éditorial de la communication scientifique. Confrontée à des défis majeurs pour s'inscrire dans la science mondiale, la science africaine trouve d'autres enjeux à la science ouverte, étant donné que sa production scientifique est enclavée et frappée d'invisibilité. Cette réalité est éclairée par des données bibliométriques qui révèlent seulement 1% de la participation de l'Afrique subsaharienne à la production mondiale. En se basant sur une étude empirique en 3 phases menée à l'université de Lomé (Togo) dans le cadre d'une cotutelle de thèse, cette communication propose d'apporter un éclairage sur les opportunités éventuelles offertes par la transformation au sein de l'écosystème de la communication scientifique qui offre des opportunités d'ouverture et d'amélioration de la visibilité de la recherche.

Abstract

Global science is witnessing a movement to open up scientific research thanks to the opportunities offered by ICTs, with a view to establishing new operating rules for the editorial ecosystem of scientific communication. Faced with major challenges to its place in world science, African science finds other challenges in open science, given that its scientific output is isolated and invisible. This reality is highlighted by bibliometric data revealing that sub-Saharan Africa contributes only 1% of world output. Based on a 3-phase empirical study carried out at the University of Lomé (Togo) as part of a cotutelle PhD, this paper proposes to shed light on the potential opportunities offered by transformation within the scientific communication ecosystem, which offers opportunities for opening up and improving the visibility of research.

La science ouverte comme approche pour endiguer la science invisible en Afrique : cas de l'université de Lomé (Togo)

Innocent AZILAN

La science a connu depuis le milieu du siècle passé une dynamique de globalisation, impulsée notamment par l'édition commerciale privée (Torny, 2022). La globalisation renvoie à un processus par lequel la science devient un phénomène mondial, influencé par les forces économiques, politiques et culturelles qui caractérisent la mondialisation. Cette globalisation implique surtout et avant tout une homogénéisation des normes, des pratiques et des valeurs scientifiques, ainsi qu'une concentration des activités et des ressources scientifiques dans les pays ou les régions les plus puissants. Ainsi, a-t-elle engendré comme effet, l'édification d'une épistémologie dominante, et donc une dévalorisation des savoirs et les pratiques de recherche locaux, devenus auxiliaires (Chan et al., 2020).

Or, la science africaine souffre d'une « fracture scientifique » (Ondo, 2007). Elle a du mal à s'inscrire dans la science globalisée qui a érigé ses normes, à l'instar des revues « qui comptent ». Tant et si bien que, utilisant nombre de bases de données bibliométrique qui font foi dans le *système-monde*¹ de la science globalisée, la visibilité de la science africaine, surtout subsaharienne francophone, est grandement réduite.

L'état des lieux de la science africaine basé sur les données de Scopus et Web of Science (WoS) fait montre d'une périphérisation de celle-ci et un retard par rapport aux autres continents. A l'échelle de l'Afrique subsaharienne, la production savante est estimée à 1% de la production mondiale (Confraria & Godinho, 2015). Et même si la donnée est suffisamment parlante, elle cache des réalités plus difficiles pour les chercheurs francophones de la région. En effet, nombre de travaux entrepris depuis le début des années 2000 (Chatelin & Arvanitis, 2005; Gaillard et al., 2015; Waast, 2002; Waast & Gaillard, 2000, 2018) ont montré une cartographie de l'Afrique dominée par un petit nombre de grands producteurs (l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, les pays maghrébins, etc.) et un grand nombre de petits producteurs, situés en Afrique médiane. En analysant les données de WoS sur une année, Thomas Nkoudou montre que la production de l'Afrique subsaharienne francophone ne représente que 1,54% de la production totale africaine, pour 0,01% de la production mondiale (SOHA, 2016). L'invisibilité des productions des chercheurs en Afrique francophone pousse les auteurs à publier en anglais, étant donné que la quasi-totalité des articles des chercheurs africains les plus cités dans WoS sont produits dans les universités anglophones (Tijssen & Kraemer-Mbula, 2017). En outre, les réseaux de collaborations montrent que la science africaine est tournée vers le Nord. En analysant les articles les plus cités en Afrique selon WoS, Tijssen & Kraemer-Mbula (2017) montrent qu'ils s'inscrivent en grande quantité dans des coopérations internationales, allant jusqu'à 83% dans certaines universités. Cette réalité est caractéristique d'une partie de l'extraversion de la science africaine², documentée depuis les années 90 par Paulin Hountondji (1990, 1994, 1995).

¹ Le système-monde est une théorie en sciences sociales, qu'on doit Immanuel Wallerstein, qui met l'accent sur les liens économiques, politiques et sociaux qui relient les différentes parties du monde, et sur les processus de domination et d'exploitation qui structurent ces liens. Le concept de système-monde a été mobilisé en communication scientifique pour étudier les structures de domination Nord-Sud par Florence Piron.

² L'extraversion de la science africaine fait référence à la dépendance et à la subordination de la production scientifique africaine par rapport aux cadres théoriques, méthodologiques et idéologiques occidentaux. Pour le philosophe Paulin Hountondji, la science africaine s'inscrit dans les schémas de pensée et les paradigmes dominants en Occident, plutôt que de développer une science ancrée dans les réalités africaines.

1. L'invisibilité de la science africaine face à la promesse de visibilité de l'Openness

Si la grande majorité des productions africaines rencontre des problèmes de découvrabilité³, c'est avant tout parce que l'édition scientifique y est encore amateur (Zidouemba, 2002). Les structures chargées de promouvoir la production scientifique africaine sont encore récentes, quand elles ne sont pas des héritages coloniaux (Ibid.). Au sein de cette édition, le papier reste le format de publication par défaut (Kulesz, 2011). La faible ou lente adoption de l'édition électronique d'un grand nombre de revues et les difficultés de circulation des revues papier font que la traçabilité et la valorisation des productions sont limitées. Ensuite, les portes d'entrée vers la littérature scientifique, que sont les bases de données et moteurs de recherches scientifiques, n'ouvrent pas beaucoup sur les productions africaines qu'ils indexent très peu. Ces facteurs réunis induisent à une marginalisation de la production scientifique africaine. De là, nous dégageons une définition de la science invisible en Afrique comme suit : *l'ensemble des productions savantes qui ne trouvent pas de place dans le système-monde globalisé de la science et de la communication scientifique, car n'empruntant pas les circuits modernes de publication et de diffusion, soit à cause du format papier de publication, de la langue, ou de l'intérêt non global de la recherche, et qui se retrouvent marginalisés, dans des revues sans visibilité, non indexées et difficilement découvrables, associées à la littérature grise.*

Dans le même temps, la mise en visibilité des résultats de recherche est une promesse liée à la science ouverte ainsi qu'au libre accès. Le mouvement du libre accès a émergé dès le début des années 1980 dans le domaine du logiciel libre, dans les pays du Nord en s'opposant d'abord à l'appropriation privée du code informatique par les entreprises (Broca, 2013). Il a eu pour objectif de trouver, à l'aide des opportunités offertes par les TICs, des voies afin de rendre la recherche scientifique et les données qu'elle produit accessibles à tous et à tous les niveaux de la société. Une dynamique similaire a vu le jour dans les années 90 dans le champ de la connaissance scientifique, « *l'avènement du numérique ayant offert une opportunité inédite de nouveaux modes de production, d'un partage et d'une circulation plus large et plus rapide des connaissances pour la communauté des chercheurs* » (Pélissier, 2021, 90). Ainsi sont apparus des nouveaux modes éditoriaux permettant d'explorer de nouvelles voies de communication savante sous la forme de plateformes d'archives ouvertes et la création de revues scientifiques reposant sur une logique d'accès ouvert, similaire à l'esprit du logiciel libre. Cette démarche s'inscrit dans une perspective globale d'instaurer d'autres règles de fonctionnement à l'écosystème éditorial de la communication scientifique, longtemps régi par une logique capitaliste et d'enclosure imposée par l'édition privée (Pélissier, 2020). Fruit d'initiatives personnelles et de communautés de chercheurs (Laboulais, 2023), le mouvement s'est institutionnalisé à la fin des années 90 et début des années 2000.

Depuis les années 2010, l'essor du mouvement militant de l'Open Access a incité les institutions plus « politiques » à le récupérer et à l'intégrer à leurs structures pour lui donner une autre dimension : la science ouverte. Cependant, que ce soit dans sa forme originelle ou nouvelle, les mouvements pour l'ouverture de la science ont toujours mobilisé l'argument d'une plus grande visibilité des résultats de la recherche. Cette notion de visibilité traduit à la fois celle de « l'accessibilité » ainsi que la « découvrabilité », selon plusieurs visions⁴.

³ Ici, la découvrabilité est la caractéristique des contenus scientifiques facilement trouvables, accessibles, et utilisables, grâce à des pratiques de publication en accès ouvert, l'utilisation de métadonnées, et l'adoption de standards d'interopérabilité.

⁴ L'accessibilité dans une vision économique et libérale de soutien à l'innovation, afin que les résultats de la recherche publique puissent « irriguer le monde socio-économique et favoriser son développement » (Chartron, 2014 : 2) ; l'accessibilité dans l'optique d'inclusivité et d'équité pour permettre aux chercheurs de s'appuyer sur les travaux existants afin de créer la « grande conversation scientifique » (Guédon, 2014) et d'ouverture sur le public pour une meilleure compréhension et participation aux progrès de la science.

Les services d'information scientifique et technique, de même que les bibliothécaires ou autres militants et entreprises se sont mobilisés depuis lors à développer l'écosystème nécessaire pour améliorer la découvrabilité/accessibilité des productions scientifiques⁵. Portés par les problématiques de métriques autant des revues que des chercheurs, dans un environnement d'explosion documentaire, les chercheurs sont de plus en plus poussés à “*publiciser* ou périr” pour assurer autant la visibilité de leurs travaux et que leur légitimité en tant que chercheur (Boukacem-Zeghmouri *et al.*, 2017). On peut dès lors se demander si « *la science ouverte ne peut-elle pas être mobilisée pour sortir la science africaine de son invisibilité ?* »

2. Méthodologie et terrain

Notre démarche ne prétend pas répondre de manière complète à la question, mais espère apporter un éclairage à partir d'un terrain lié à une convention de cotutelle internationale avec l'Université de Lomé (UL) au Togo.

Ainsi, notre recherche-action comporte trois étapes principales : l'enquête exploratoire, la mise en place du plan d'action et l'évaluation. L'enquête exploratoire a permis, à partir d'un questionnaire administré à 84 personnes, de faire un état de lieu des pratiques de recherches ainsi que les représentations de la science ouverte au sein de la communauté d'enseignants-chercheurs (EC) de l'UL. Le plan d'action a consisté, dans un second temps, à constituer un panel de 30 chercheurs débutants à l'UL, issus de tous les domaines de recherche, qui ont bénéficié dans une logique de médiation des savoirs (Gardies, 2012), d'une série d'ateliers sur 3 volets axés sur la communication scientifique pour le libre accès et la science ouverte : documentation libre; publier pour être visible; publicisation et auto-publicisation. Le panel a été invité à répondre avant le début des ateliers, à un questionnaire dont l'objet se structure autour des 3 volets précités.

Enfin, une évaluation finale portant sur une enquête couplée à un focus group, un an après la série d'ateliers, a permis de recueillir des données pour comprendre dans quelles mesures ce protocole a favorisé (ou non) un changement de pratiques et une meilleure visibilité des travaux de recherche des membres du panel.

3. Résultats

3.1. Documentation : une diversification des sources d'information

La difficulté d'accès à l'information scientifique est un écueil très important dans la recherche à l'UL. Dans notre grande enquête exploratoire, 91% des répondants estiment rencontrer des difficultés d'accès à l'information scientifique. Ce taux monte jusqu'à 97% au sein de notre panel. La bibliothèque de l'UL n'ayant pas d'abonnements aux revues payantes⁶, le coût onéreux d'accès aux revues mainstream est la première cause (74%) la difficulté d'accès aux productions sur l'Afrique est la deuxième cause la plus citée (29,9%, jusqu'à 67% chez les jeunes chercheurs). Les enquêtes révèlent que les bases de données gérées par des institutions hors-Afrique constituent pour 75% des répondants le principal canal de documentation. Pour l'écrasante majorité (96,4%), les articles scientifiques librement accessibles sur internet sont les principaux documents les plus utilisés.

Après notre plan d'action, seulement 25% (contre 97% au départ) du panel affirment rencontrer toujours des difficultés d'accès à l'information scientifique. Pour causes, ils évoquent cette fois

⁵ Outre le développement d'archives ouvertes selon le modèle archétypal d'ArXiv, ont émergé une multitude d'initiatives, à l'instar des moteurs de recherches comme OpenAIRE ou CORE et des modules complémentaires du type Unpaywall, les réseaux sociaux numériques académiques, les bibliothèques pirates du type Sci-Hub, la promotion des formats de publication standardisés et des pratiques FAIR, l'identifiant unique des chercheurs (du type ORCID), etc.

⁶ La bibliothèque de l'UL n'est abonnée qu'à Cairn.

d'abord la persistance de la difficulté d'accès aux productions locales malgré l'adoption des nouvelles méthodes ou encore l'inaccessibilité de certaines revues spécialisées pour leurs domaines de recherche respectifs. 40,7% disent ne plus avoir beaucoup de difficultés d'accès à l'information scientifique et 33,3% rencontrent encore des difficultés, mais dans des proportions moindres qu'au départ.

Aussi, les articles libres d'accès constituent-ils toujours la principale source d'information des répondants dans les mêmes proportions qu'au départ (96,8% à 96,3%). Cependant, fait étonnant, la consultation des articles de revues payantes a largement augmenté, passant de 48,4% à 70,4%, soit 22 points de plus. De même, on constate une baisse de la documentation livresque, passée de 45,2% à 33,3%, soit une baisse de 12 points.

3.2. La publication et l'(auto)publicisation : en quête de visibilité

Pour publier, ce sont les revues scientifiques internationales africaines qui sont les canaux privilégiés par 82,1% des EC, devant les revues internationales éditées hors de l'Afrique (71,4%). Pour les jeunes chercheurs précisément, les revues nationales et locales (éditées au sein de l'UL) sont peu plébiscitées par les répondants (16,1% et 22,6%).

En ce qui concerne la communication de leurs travaux, les EC sont mitigés quant à la satisfaction vis-à-vis de leurs propres pratiques. Cependant, au sein de notre panel, la tendance est nettement à une grande insatisfaction. 35% d'entre eux estiment communiquer très mal sur leurs travaux. Seulement 6,5% estiment très bien s'en sortir.

1 an après ce constat, à la suite de notre plan d'action, nous observons des changements importants. Une nette préférence pour les revues en libre accès ou dépôt dans une archive ouverte a, en termes de publication, été constatée. 77,8% du panel en fait ou pensent en faire⁷ le moyen de publication privilégié. Parallèlement, l'intention de publication dans les revues de l'UL et les revues nationales, caractérisés grandement par une diffusion et une visibilité limitées, baisse, passant respectivement de 22,6 et 16,1% à 18,5 et 14,8%.

En termes d'auto-publicisation, 32,2% des participants de notre panel utilisent les RSN académiques⁸ pour la diffusion de leurs travaux. Dans la même proportion, ils sont également nombreux à utiliser les services de messagerie à l'instar de WhatsApp et Telegram pour les mêmes fins. Les données d'après les ateliers ont montré une explosion de l'utilisation des RSN académiques, passés à 70,4%, soit plus de 38 points.

Dans le même sens, l'adoption de l'identifiant ORCID s'est démocratisée. 70,4% du panel dispose de cet identifiant contre 16,1% au début, soit une variation de 54 points. Un sentiment d'amélioration de la communication scientifique grâce aux ateliers a été observé.

Aussi, 1 participant au panel sur 4 (25,9%) est certain d'avoir gagné en visibilité. 33,3% pensent plutôt que c'est le cas.

3.3. L'Open Access & Open Science : l'adhésion au discours

83,3% des EC de l'UL ont déjà entendu parler d'Open Access ou d'Open Science. Cependant, très peu connaissent encore les initiatives africaines qui leur sont proposées dans ce modèle de communication scientifique, à l'instar des archives ouvertes et des revues internationales en libre accès. AfricArXiv⁹ par exemple, la plateforme d'autoarchivage africaine souffre d'une grande méconnaissance auprès de 84,5% des répondants. De même, l'archive institutionnelle

⁷ Pour ceux qui n'ont pas publié entre la constitution du panel et l'évaluation

⁸ Il s'agit en l'occurrence de ResearchGate et Academia, deux réseaux académiques très utilisés par les chercheurs pour leur visibilité et leur mise en relation. Cependant, leur utilisation comporte certains risques et inconvénients, notamment en rapport avec l'opacité de leurs conditions d'utilisation surtout aux regards des données utilisateurs.

⁹ AfricArXiv est une plateforme de dépôt en libre accès pour les prépublications de recherche africaine. Elle a été créée en 2018 dans le but de rendre plus accessibles les serveurs de prépublications dans différents domaines et régions d'Afrique. AfricArXiv est une initiative communautaire hébergée par le Center for Open Science. Elle collabore avec d'autres dépôts généralistes pour accroître la visibilité et la découvrabilité de la recherche africaine à l'échelle mondiale

du Cames, le DiCames, est impopulaire auprès de 71,4% des répondants. Seul AJOL¹⁰ a une notoriété, car un peu plus de la moitié des répondants (51,1%) déclarent le connaître.

Aussi, 42,9% des EC affirment avoir déjà publié un article en libre accès. De ceux qui ne l'ont jamais fait 43,2% pensent le faire à l'avenir, et 54,1% disent n'y avoir pas encore pensé. La moitié de ceux qui ont déjà publié en libre accès disent l'avoir fait sans aucune recommandation. Globalement 86,9% des EC estiment que le libre accès et la science ouverte représentent une bonne opportunité pour la science africaine, tant dans la publication et la diffusion que dans l'accessibilité.

Un an après, les discours et pratiques sur le Libre accès et la science ouverte ont été bien accueillis au sein de notre panel. Parmi les arguments avancés, la question de la visibilité et la facilitation de la documentation sont les plus rattachées au mouvement. 63% des participants ont déjà rendu une production (peu importe la nature) libre d'accès.

Cependant, le partage de la littérature grise¹¹ qui a été un des points importants durant les ateliers n'a pas connu de succès. Seuls deux personnes ont déclaré avoir rendu public leurs mémoires ou thèse. Les motifs qui ressortent plus sont liés au droit et autorisations dont ils disposent pour diffuser ces documents. Aussi, près d'une personne sur deux (48,1% du panel) a déclaré avoir recommandé les pratiques du libre accès et de la science ouverte à d'autres chercheurs.

4. Discussions

Génération TIC, les jeunes chercheurs ont des préoccupations différentes de leurs aînés, qui se traduisent également par des pratiques de recherche différentes. S'intéresser aux leurs est sans doute l'un des moyens les plus viables pour comprendre l'écosystème de la communication future. Cependant, en devenant nouveaux acteurs, ils héritent des pratiques et usages d'un écosystème de communication savante déjà installé et qui a du mal à se renouveler. D'emblée, il faut préciser que cette étude, alors que l'objectif ne s'était pas dessiné comme tel au départ, est en phase avec les résultats du projet Harbinger (2016-2019), qui s'est donné pour but d'étudier la vie professionnelle et le comportement de communication scientifique de jeunes chercheurs en sciences et en sciences sociales (Nicholas, Hamali *et al.*, 2020; Nicholas, Watkinson *et al.*, 2020).

La première observation que nous faisons auprès de notre panel de chercheurs débutant est une double attitude de continuité et de schisme. Les pratiques documentées montrent dans un premier temps une similitude entre les pratiques et usages des EC et notre panel. Cependant, la mise en place de notre plan d'action a permis de faire deux observations importantes au sein de notre panel : l'adoption de nouvelles pratiques de communications scientifiques relatives au mouvement de la science ouverte, ainsi que l'émergence des pratiques alternatives, qui peuvent résulter d'une posture résiliente. L'adoption de nouvelles pratiques a ainsi permis, en termes de documentation de baisser jusqu'à 72 points (de 97% à 25%) les difficultés accrues d'accès à l'information savante. En termes de publication, une manifestation d'intention de publication dans les revues en libre accès' un gain en visibilité grâce à l'auto-publicisation et la publicisation des publications : près de 60% du panel sont plus ou moins sûrs d'avoir gagné en visibilité à l'issue du plan d'action.

Par ailleurs, les pratiques résilientes observées sont relatives à l'augmentation significative de l'utilisation des sources documentaires payantes, comme les revues prestigieuses. Dans un

¹⁰ AJOL (African Journals Online) est la plus importante collection en ligne de revues scientifiques à comité de lecture publiées depuis l'Afrique. Créée en 1998 par le Network for the Availability of Scientific Publication (INASP), AJOL est basée en Afrique du Sud. Sa popularité par rapport aux autres initiatives

¹¹ Nous reprenons ici de la littérature grise, sa définition dite de Luxembourg en ces termes : « *ce qui est produit par toutes les instances du gouvernement, de l'enseignement et la recherche publique, du commerce et de l'industrie, sous un format papier ou numérique, et qui n'est pas contrôlé par l'édition commerciale. Les mémoires et thèses en font donc partie* ».

premier temps, cette attitude peut se révéler en dissonance avec l'adoption des pratiques « Open ». *A posteriori*, elle s'explique par la découverte et une ruée vers les bibliothèques pirates, qui sont qualifiées de « Black Open Access » (Björk, 2017) et qui leur avaient été présentées durant les ateliers, tout comme les autres voies de l'Open Access. Sci-Hub est devenue une porte d'entrée largement empruntée par notre panel. Son adoption peut être analysée l'aune de l'appréciation que notre panel fait à l'égard des articles issues des revues mainstream payantes, dont l'inaccessibilité justifie la grande utilisation des ressources documentaires libre d'accès, non pas toujours par choix ou conviction, mais beaucoup plus par nécessité ou par fatalité. Aussi, avons-nous constaté l'utilisation outre des RSN académiques, des applications de messageries instantanées à des fins de communication scientifique. Cette pratique n'est pas la conséquence de notre plan d'action, car nous avons pu l'identifier dès le départ. Elle s'est développée comme une approche résiliente¹² en réponse à deux situations : un manque d'opportunités pour les chercheurs débutants pour communiquer sur leurs travaux, et le dérèglement général causé par le COVID 19 qui ne permet plus d'organiser des événements physiques. Ainsi, les chercheurs débutants se sont-ils organisés pour créer un nouvel espace de communication scientifique basé sur des outils grand public et sans abonnements : Telegram et Whatsapp. Ces outils leur permettent de mobiliser toutes les fonctionnalités pour organiser un espace de communication reconnu par l'UL, tout autant que les webinaires Zoom qui se sont démocratisés ailleurs.

Ces observations sont globalement en phase avec les conclusions de Harbinger, qui ont souligné une forte augmentation des attitudes et des pratiques positives des jeunes chercheurs d'ailleurs à l'égard des plateformes de médias sociaux (Nicholas et al., 2019), un effacement des frontières entre les médias grand public et les médias universitaires, et précisément un intérêt important des jeunes chercheurs du Sud global pour Whatsapp (Malaisiens en l'occurrence) (Clark et al., 2024). En Malaisie cependant, l'utilisation de WhatsApp n'a pas constitué un espace de déploiement de la communication scientifique, comme on a pu l'observer chez les chercheurs débutants de l'UL. Harbinger partage la conclusion selon laquelle les attitudes et les pratiques des jeunes chercheurs peuvent être assez conservatrices (Nicholas, Watkinson, et al., 2020) de même qu'elles peuvent s'inscrire dans une logique de rupture de la chaîne de solidarité établie par les pairs.

Conclusion

La visibilité des publications scientifiques est un enjeu communicationnel important pour les chercheurs, mais dans une proportion critique pour les chercheurs en Afrique francophone. Ici plus qu'ailleurs, la notion de la visibilité recouvre autant celle de découvabilité l'accessibilité. Ainsi donc, questionner la notion de science invisible ne saurait se faire qu'en prenant en compte les forces et tensions de l'écosystème de la communication scientifique, qui est en pleine transformation autour d'un paradigme relativement nouveau : l'« *Openness* ».

L'application des pratiques open à un groupe de chercheurs débutants de l'UL, conscients d'une invisibilité qui les attend dans le système-monde de la recherche, a permis de constater des résultats prometteurs pour endiguer cette invisibilité systémique.

Cependant, il nous importe d'émettre quelques réserves. D'abord, le temps imparti entre la mise en place du plan d'action et l'enquête d'évaluation finale (12 mois) est relativement important pour le terrain d'une thèse certes, mais court dans une carrière universitaire pour observer des changements radicaux et pérennes. Ensuite, il est possible que notre panel ne soit pas encore réellement soumis aux pesanteurs d'ordre institutionnel, comme les évolutions en carrière, qui peuvent vite atténuer toute envie de changements, et ramener aux conformismes imposés par

¹² Voir par ailleurs Canisius Kamanzi (2021).

les pratiques traditionnelles du système. De ce point de vue, nous nous gardons de généraliser cette enquête. Néanmoins, nous la considérons comme un point de départ, à partir d'un terrain restreint, pour une réflexion plus générale sur les réels enjeux et modalités de l'adoption des politiques de la science ouverte, tant à l'échelle des chercheurs que des institutions nationales et internationales à l'instar du CAMES¹³ qui a le plus important pouvoir d'action au sein de la communauté scientifique d'Afrique francophone.

Bibliographie

- Björk, B.-C. (2017). Gold, green, and black open access. *Learned Publishing*, 30(2), 173-175. <https://doi.org/10.1002/leap.1096>
- Canisius Kamanzi, P. (2021). La résilience dans le parcours scolaire des jeunes noirs d'origine africaine et caribéenne au Québec. *Canadian Journal of Education Revue Canadienne De l'éducation*, 44(1), CI32-CI63. <https://doi.org/10.53967/cje-rce.v44i1.5027>
- Chan, L., Hall, B., Piron, F., Tandon, R., & Williams, W. L. (2020). *La science ouverte au-delà du libre accès : Pour et avec les communautés. Un pas vers la décolonisation des savoirs*. IdéesLab de la Commission canadienne pour l'UNESCO. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3947013>
- Chatelin, Y., & Arvanitis, R. (2005). Between centers and peripheries: The rise of a new scientific community. *Scientometrics*, 17(5-6), 437-452. <https://doi.org/10.1007/bf02017464>
- Clark, D., Nicholas, D., Herman, E., Abrizah, A., Watkinson, A., Rodríguez-Bravo, B., Boukacem-Zeghmouri, C., Świgoń, M., Xu, J., Jamali, H. R., Sims, D., & Serbina, G. (2024). WhatsApp—What's that? *Learned Publishing*, 37(2), 72-88. <https://doi.org/10.1002/leap.1596>
- Confraria, H., & Godinho, M. M. (2015). The impact of African science : A bibliometric analysis. *Scientometrics*, 102(2), 1241-1268. <https://doi.org/10.1007/s11192-014-1463-8>
- Gaillard, J., Van Lill, M., & Mouton, J. (2015). Functions of Science Granting Councils in Sub Sahara Africa. In *Knowledge Production and Contradictory Functions in African Higher Education* (p. 148-170).
- Gardies, C. (2012). *Dispositifs info-communicationnels de médiation des savoirs : Cadre d'analyse pour l'information-documentation* [Thesis, Université de Toulouse 2 Le Mirail]. <https://hal.science/tel-01725359>
- Hountondji, P. (1990). Scientific Dependence in Africa Today. *Research in African Literatures*, 21(3), 5-15.
- Hountondji, P. (1994). *Les savoirs endogènes pistes pour une recherche*. Librairie Numérique Africaine. <https://librairienumeriqueafricaine.com/livre/l/savoirs-endogenes-pistes-recherche>
- Hountondji, P. (1995). Producing Knowledge in Africa Today the Second Bashorun M. K. O. Abiola Distinguished Lecture. *African Studies Review*, 38(3), 1-10. <https://doi.org/10.2307/524790>

¹³ Le CAMES (Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur) est une organisation inter-étatique regroupant 17 pays d'Afrique francophone. Ses principales missions sont de gérer les problématiques liées à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique dans ces pays, de reconnaître et d'accréditer les diplômes de l'enseignement supérieur, de concevoir et de promouvoir la concertation pour harmoniser les programmes et les niveaux de recrutement, ainsi que de préparer des conventions entre les États membres dans ces domaines. Le CAMES organise notamment un concours d'agrégation tous les deux ans qui permet de former l'élite académique des pays membres, faisant de cette institution un acteur clé pour la coopération et la reconnaissance des diplômes dans l'espace francophone africain.

- Kulesz, O. (2011). *L'édition numérique dans les pays en développement*. Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants. <https://www.alliance-editeurs.org/l-edition-numerique-dans-les-pays,673>
- Nicholas, D., Hamali, H. R., Herman, E., Xu, J., Boukacem-Zeghmouri, C., Watkinson, A., Rodríguez-Bravo, B., Abrizah, A., Åšwigoń, M., & Polezhaeva, T. (2020). How is open access publishing going down with early career researchers? An international, multi-disciplinary study. *Profesional de La Información / Information Professional*, 29(6), Article 6. <https://doi.org/10.3145/epi.2020.nov.14>
- Nicholas, D., Watkinson, A., Abrizah, A., Rodríguez-Bravo, B., Boukacem-Zeghmouri, C., Xu, J., Świgoń, M., & Herman, E. (2020). Does the scholarly communication system satisfy the beliefs and aspirations of new researchers? Summarizing the Harbingers research. *Learned Publishing*, 33(2), 132-141. <https://doi.org/10.1002/leap.1284>
- Ondo, B. M. (2007). La fracture scientifique. *Présence Africaine*, 175176177(1), 585-588.
- SOHA, É. (2016, juin 8). Le Web et la production scientifique africaine : Visibilité réelle ou inhibée ? <https://www.projetsoha.org/?p=1357>
- Sooryamoorthy, R. (2021). Science in Africa: Contemporary Trends in Research. *Journal of Scientometric Research*, 10(3), 7.
- Tijssen, R., & Kraemer-Mbula, E. (2017). Research excellence in Africa: Policies, perceptions, and performance. *Science and Public Policy*. 45-3, 392-403. <https://doi.org/10.1093/scipol/scx074>
- Torny, D. (2022, juillet). From paywall builders to data tracking moguls or\dots How the big publishers have put on a new super villain costume. *Politics of technoscientific futures*. <https://hal.science/hal-03885480>
- Waast, R. (2002). *L'état des sciences en Afrique : Vue d'ensemble = The state of science in Africa : an overview*. Ministère des Affaires Étrangères.
- Waast, R., & Gaillard, J. (dir.) (2000). *La science en Afrique à l'aube du 21^{ème} siècle : Les coopérations scientifiques*. IRD, Ministère des Affaires Étrangères.
- Waast, R., & Gaillard, J. (2018). L'Afrique : Entre sciences nationales et marché international du travail scientifique. Dans : Kleiche Dray Mina (dir.). *Les ancrages nationaux de la science mondiale, XVIII^e-XXI^e siècles* (pp. 67-97). EAC, IRD.
- Zidouemba, D. H. (2002). L'édition scientifique en Afrique noire francophone (1960-2006). *Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire, Série B: Sciences Humaines*, 52(1-2), 175-200.